

O USO DE MEDICAMENTOS ANTIDEPRESSIVOS DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19

Deixe um comentário / 2. Ciências Biológicas, 4. Ciências da Saúde, Edição 109/Abr22 - Volume 26 / Por Revista NovaFisio

10.5281/zenodo.6506559

Autor:

Eduardo de Sousa Nascimento

Orientadora:

Prof. Esp. M^a Eduarda Fonseca CRF – MA 6361

1 INTRODUÇÃO

A pandemia da doença coronavírus 2019 (COVID-19) afetou profundamente o bem-estar social, físico e mental dos indivíduos. Desde o surgimento da pandemia COVID-19, houve um aumento substancial dos problemas de saúde mental em todo o mundo (QUIU, 2020).

A pandemia COVID-19 resultou na perda da vida normal e na falta de acesso a atividades físicas favoráveis, combinadas com o risco de isolamento social de longo prazo. Na verdade, a solidão estava entre os sentimentos mais comuns experimentados pelo público durante a pandemia e bloqueios associados. Essas questões são particularmente desafiadoras para aqueles que vivem com problemas de saúde mental, incluindo transtorno depressivo maior (YAHU, 2020).

Portanto, não foi nenhuma surpresa que a pandemia teve um impacto particularmente significativo sobre as pessoas que já vivem com depressão ou aquelas com alto risco de desenvolver depressão.

A depressão é considerada como um dos problemas que mais acomete pessoas no mundo que é detectado pelos profissionais de saúde mental. De forma geral, o autor acredita que o seu início e evolução está diretamente ligado a uma gama de variáveis psicológicas, históricas, ambientais e

biológicas. Logo, podem incluir histórico familiar de depressão ou até mesmo alcoolismo, perda ou negligência precoce dos pais, eventos negativos e recentes na vida, cônjuge crítico e hostil, ausência de relacionamento de confiança, dentre outros (PORTO; HERMOLLIN; VENTURA, 2002)

Em um estudo completo, administramos uma variante emocional do paradigma Deese-Roediger-McDermott. Foi confirmado que, em relação aos controles, os pacientes com depressão maior memorizam material emocional mais eficientemente do que material neutro (Moritz, Gläscher, & Brassens, 2005). Um interessante novo achado foi que o material emocionalmente perturbador (isto é, não mostrado durante a codificação, mas mostrado no reconhecimento), particularmente itens depressivos, foi significativamente mais falsamente reconhecido pelos pacientes depressivos (ou seja, exibiram uma taxa de falso alarme aumentada) em relação aos controles. Esta é a primeira evidência de que as estruturas de memória em pessoas deprimidas não só incorporam informações depressivas, mas também são mais suscetíveis a intrusões com valência negativa. Isso poderia representar um importante mecanismo patogênico do distúrbio.

Em um estudo adicional Motriz (2008), pacientes deprimidos apresentaram viés de memória de congruência de humor (MCM) (isto é, melhor recordação de material relevante para depressão) somente se os itens fossem avaliados como mais salientes, ie, pessoalmente relevante). Afirmamos que a relevância pessoal, mas não a valência, é o fator determinante do viés do MCM na depressão. Em um estudo mais aprofundado de nossa equipe (WITTEKIND et al., 2014), fomos capazes de fornecer evidências adicionais confirmando a importância da valência e saliência para falsas memórias na depressão.

O motivo mais importante associado a esse transtorno incapacitante é que a depressão é um transtorno multifacetado com causas diversas e que nosso conhecimento sobre seus mecanismos patogênicos é limitado.

A patogênese e os mecanismos de tratamento da depressão são agora compreendidos graças aos estudos neurobiológicos multilaterais e à introdução e desenvolvimento de antidepressivos. A importância do sistema de neurotransmissão em pacientes com depressão tem sido reconhecida ao lado da introdução de antidepressivos. As anomalias cerebrais estruturais e funcionais de pacientes com depressão foram investigadas através de estudos de imagem cerebral. Além disso, mutações genéticas foram relatadas através de estudos genéticos. Estudos biológicos moleculares e testes de manipulação genética também contribuíram para a evidência crescente sobre os fundamentos pré-clínicos associados à depressão.

O sistema de neurotransmissão de monoaminas, que inclui os sistemas de serotonina e norepinefrina, é o principal alvo da maioria dos principais antidepressivos usados atualmente. Drogas que aumentam os níveis de serotonina e norepinefrina nas junções sinápticas através da inibição da recaptação foram desenvolvidas primeiro, seguidas por drogas que afetam os sistemas de dopamina e acetilcolina. Mais recentemente, a rápida

Além da memória, em um estudo recentemente concluído, investigamos a identificação de expressões faciais padrão (emocionais) por mulheres que sofrem de depressão. Neste estudo, comparamos a taxa de erro de mulheres com e sem depressão e sua relação com a identificação de emoções. As análises mostraram que as mulheres deprimidas tiveram pior desempenho para a emoção “repugnância”. Além disso, mulheres que sofrem de depressão mostraram mais confiança em respostas falsas do que controles saudáveis (FIEKER et al., 2016).

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), 80% dos pacientes podem ser assintomáticos e 20% recorrer ao atendimento hospitalar (REZENDE, 2020). Pessoas com COVID-19 tiveram uma ampla gama de sintomas relatados – desde sintomas leves a doenças graves. Os sintomas podem aparecer de 2 a 14 dias após a exposição ao vírus. Os sintomas mais comuns para a COVID-19 são: febre ou calafrios, tosse, falta de ar ou dificuldade para respirar, fadiga, dores musculares ou corporais, dor de cabeça, perda de paladar e/ou olfato, dor de garganta, congestão ou nariz escorrendo, náusea ou vômito e diarreia. Esta lista não inclui todos os sintomas possíveis (WHO, 2020).

A pandemia de Covid-19 na prática parou o mundo, confinou pessoas, impeliu às famílias uma convivência ininterrupta e forçada pelo isolamento social, sobreviver a tudo isso não tem sido fácil e uma das pistas que atestam isso está no aumento das vendas de medicamentos psiquiátricos (CFF, 2020).

De acordo com Barros *et al.* (2020),o contexto pandêmico acabou afetando a vida da população mundial, assim como as condições de vida e saúde mental. Nesse sentido, a questão dos transtornos mentais assim como o sofrimento psíquico e as alterações do sono acabaram influenciando negativamente na qualidade de vida e saúde das pessoas. Dado que, por causa da pandemia e conseqüentemente isolamento social acabou fazendo com que existisse um maior quantidade de pessoas com tais problemas.

Neste viés, referente às questões acima e frente aos efeitos consternadores para a saúde, este trabalho teve o intuito de avaliar o aumento do uso de antidepressivos durante a pandemia de Covid-19.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 A COVID

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia de COVID19, doença causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 (Síndrome Respiratória Aguda Grave – Coronavírus – 2), em 11 de março de 2020, dia em que 269 novos óbitos foram confirmados no mundo (com 4.293 mortes cumulativas confirmadas até aquela data) que teve a origem em Wuham na China. O Brasil teve a primeira morte registrada em 17 de março de 2020, dia em que foram confirmadas 596 novas mortes no mundo; em 17 de maio de 2020, o Brasil e o mundo acumulavam 16.118 e 315.005 mortes,

respectivamente (ESTEVIÃO, 2020). A Síndrome Respiratória Aguda Grave-Coronavírus-2(SARS-CoV-2), causada pela Doença de Coronavírus-2019, surgiu na China em 2019 e logo foi disseminada com uma velocidade alarmante para vários países em todo o mundo, sendo disseminada e transmitida de pessoa a pessoa. Diante desse quadro a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou que o surto do novo Coronavírus era uma emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) (LANA *et al.*, 2020).

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), 80% dos pacientes podem ser assintomáticos e 20% recorrer ao atendimento hospitalar (REZENDE, 2020). Pessoas com COVID-19 tiveram uma ampla gama de sintomas relatados – desde sintomas leves a doenças graves. Os sintomas podem aparecer de 2 a 14 dias após a exposição ao vírus. Os sintomas mais comuns para a COVID-19 são: febre ou calafrios, tosse, falta de ar ou dificuldade para respirar, fadiga, dores musculares ou corporais, dor de cabeça, perda de paladar e/ou olfato, dor de garganta, congestão ou nariz escorrendo, náusea ou vômito e diarreia. Esta lista não inclui todos os sintomas possíveis (WHO, 2020).

A pandemia COVID-19 está afetando a população global de forma drástica. Em muitos países, os idosos enfrentam as maiores ameaças e desafios neste momento. Embora todas as faixas etárias corram o risco de contrair COVID-19, os idosos correm um risco significativo de desenvolver doenças graves se contraírem a doença devido a alterações fisiológicas que vêm com o envelhecimento e potenciais problemas de saúde subjacentes. Os relatórios mostram que 8 em cada 10 mortes ocorrem em indivíduos com pelo menos uma comorbidade, em particular aqueles com doenças cardiovasculares, hipertensão e diabetes, mas também com uma série de outras condições crônicas subjacentes (WHO, 2020).

Portanto, para prevenir a disseminação do vírus da covid-19, a sociedade adquiriu o isolamento social e a suspensão dos contatos físicos, prejudicando o atendimento presencial de rotina principalmente para a população idosa que a princípio foi impossibilitada de realizar a fisioterapia pela suspensão dos atendimentos no início da pandemia e depois não queria sair de casa com medo de contrair o vírus, mesmo com todos os cuidados preventivos previsto pelos setores de saúde. (BEZERRA; LIMA; DANTAS, 2020).

As buscas pelos atendimentos nos serviços de emergência têm crescido cada vez mais ao longo dos anos, por incontáveis motivos que podem estar relacionadas ao crescimento da violência, das questões socioeconômicas, como também pela escassez em resolutivas ações e serviços de saúde. Tornando-se assim um serviço relevante na assistência à saúde, que ocorrem em unidades mistas e com atendimento 24 horas, concedendo cuidados de média complexidade possuindo a meta de estabilizar o paciente para encaminhar à unidade especializada ou reinserção na sociedade. Desta forma, esse aumento de usuários acontece de forma desordenada, gerando sobrecarga em diferentes portas de entrada emergenciais (CAVEIÃO *et al.*, 2014; GARLET *et al.*, 2009).

Acolhimento é uma diretriz da Política Nacional de Humanização (PNH), que não tem local nem hora certa para acontecer, nem um profissional específico para fazê-lo: faz parte de todos os encontros do serviço de saúde. O acolhimento é uma postura ética que implica na escuta do usuário em suas queixas, no reconhecimento do seu protagonismo no processo de saúde e adoecimento, e na responsabilização pela resolução, com ativação de redes de compartilhamento de saberes. Acolher é um compromisso de resposta às necessidades dos cidadãos que procuram os serviços de saúde (BRASIL, 2012).

O Acolhimento com Avaliação de Risco configura-se, assim, como uma das intervenções potencialmente decisivas na reorganização das portas de urgência e na implementação da produção de saúde em rede, pois extrapola o espaço de gestão local afirmando, no cotidiano das práticas em saúde, a coexistência das macro e micropolíticas.

A classificação de risco é uma ferramenta utilizada nos serviços de urgência e emergência, que visa avaliar e identificar os pacientes que necessitam de atendimento prioritário, de acordo com a gravidade clínica, potencial de risco, agravos à saúde ou grau de sofrimento. Ou seja, trata-se da priorização do atendimento, após uma complexa avaliação do paciente, realizada por um profissional devidamente capacitado, do ponto de vista técnico e científico (BRASIL, 2019).

Antigamente, a entrada dos pacientes aos Serviços de Urgência e Emergência aconteciam por ordem de chegada ou era realizado uma seleção/triagem por profissional não capacitado, levando a graves danos à saúde do paciente, aumentando o risco de morbidade e mortalidade (BRASIL, 2019).

Assim como a forma de “selecionar” os pacientes a serem atendidos evoluiu, o termo “Triagem” foi substituído por “Classificação de risco”, e esta, deve ser realizada por meio de protocolos, para tornar o trabalho mais sistemático, garantindo que diferentes profissionais obtenham o mesmo resultado na avaliação do paciente, aumentando a agilidade e a segurança nos serviços de urgência, reduzindo mortes evitáveis, além de fornecer um respaldo legal aos profissionais. Podemos adotar inúmeras maneiras de estratificar o risco aos pacientes que dão entrada aos serviços de urgência e emergência, mas não podemos esquecer que estamos atendendo SERES HUMANOS, e o nosso trabalho precisa ser humanizado e o acolhimento é uma das ferramentas que temos em mãos para humanizar a assistência (BRASIL, 2019).

Dessa forma, a Política Nacional de Humanização do Ministério da Saúde estabeleceu o Acolhimento com Classificação de Risco, como um instrumento de humanização, que visa estabelecer mudanças na forma de atendimento aos usuários que procuram os serviços de saúde, desde a atenção primária à saúde a serviços de urgência e emergência, sendo capaz de acolher o cidadão, garantindo que suas necessidades sejam atendidas. E para que isso seja possível, no âmbito de serviços de urgência e emergência, é necessário que o profissional ofereça uma escuta ativa qualificada aos problemas e demandas dos usuários, sendo capaz de classificar, mediante

protocolo, as queixas desses pacientes, visando identificar os que necessitam de atendimento médico mediato ou imediato (BRASIL, 2019).

A capacitação necessária para atuar nas unidades de emergência é importante para o exercício da enfermagem em setores de emergência que lidam com pacientes/clientes em iminente risco de vida. Wehbe e Galvão (2003), traz os Padrões da Prática de Enfermagem em Emergência da Associação Americana de Enfermagem (AAE), desde 1983, sendo definidos em três níveis de competência: o primeiro requer competência mínima para o enfermeiro prestar atendimento ao paciente traumatizado; no segundo o profissional necessita formação específica em enfermagem em emergência e no último nível o enfermeiro deve ser especialista em área bem delimitada e atuar no âmbito pré e intra-hospitalar.

A Classificação de Risco é um processo dinâmico de identificação dos pacientes que necessitam de tratamento imediato de acordo com o potencial de risco, agravo à saúde ou grau de sofrimento (ABBÊS; MASSARO, 2004). O protocolo é um instrumento de apoio que visa a identificação rápida e científica do doente de acordo com critérios clínicos para determinar em que ordem o paciente será atendido, aumentando a agilidade e a segurança no serviço de Urgência e Emergência (COREN PR, 2010).

De acordo com o Brasil (2002) a triagem deve classificatória deverá ser realizada por meio de protocolos preestabelecidos por profissionais de saúde de nível superior, com conhecimento específico, sendo proibido a dispensa de pacientes antes que estes recebam atendimento médico.

A ameaça do COVID-19 é revelada não apenas pelo número de pessoas infectadas e mortes, mas principalmente pelo número de pessoas suscetíveis na população que podem ser infectadas e a taxa em que isso ocorre. O SARS-CoV2 é um novo vírus contra o qual a população humana não tem imunidade. A transmissão ocorre principalmente por meio de gotículas e aerossóis quando a pessoa fala, tosse ou espirra (AQUINO et al., 2020).

A doença por coronavírus (COVID-19) é uma doença infecciosa causada por um coronavírus recém-descoberto. A maioria das pessoas infectadas com o vírus COVID-19 apresentam doença respiratória leve a moderada e se recuperam sem a necessidade de tratamento especial. Idosos e aqueles com problemas médicos subjacentes, como doenças cardiovasculares, diabetes, doenças respiratórias crônicas e câncer, têm maior probabilidade de desenvolver doenças graves (WHO, 2020).

A melhor forma de prevenir e retardar a transmissão é estar bem informado sobre o vírus COVID-19, a doença que causa e como se espalha. Proteja-se e proteja outras pessoas da infecção lavando as mãos ou esfregandoas frequentemente com álcool e sem tocar no rosto.

O período de incubação é de cinco dias (mediana) e varia de dois a 14 dias. Identifica-se que 25% das pessoas infectadas são assintomáticas, ou seja, não apresentam sintomas durante todo o

período da infecção, mas novos e melhores inquéritos sorológicos podem revelar diferentes percentuais. As pessoas que apresentam as formas sintomáticas da doença passam por uma fase pré-sintomática, que dura em cerca de quatro dias, podendo infectar outras pessoas durante esta fase. Assimila-se que a carga viral é mais elevada no momento em que os sintomas aparecem, sugerindo essa infecciosidade atinge o pico antes do aparecimento dos sintomas, o que pode levar a muitas transmissões pré-sintomáticas (CRUZ et al., 2020).

De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde até o início de abril de 2021 já havia 131.487.572 casos notificados e 2.857.702 Mortes relacionadas a COVID-19. Atualmente no Brasil temos 13 milhões de casos, 11,4 milhões recuperados e 333 mil mortes. (OMS,2021)

A pandemia COVID-19 está afetando a população global de forma drástica e, em muitos países, os idosos enfrentam as ameaças e desafios mais sérios. Embora todas as faixas etárias corram o risco de contrair o vírus COVID19, os idosos enfrentam um risco significativo de desenvolver doenças graves devido às mudanças fisiológicas que vêm com o envelhecimento e com as condições de saúde subjacentes existentes (AQUINO et al., 2020).

É fundamental que os idosos tenham acesso aos serviços de saúde durante a pandemia, tanto para atendimento de emergência, quanto para atendimento primário. Os profissionais de saúde, prestadores de serviços sociais, familiares e membros da comunidade que prestam cuidados a idosos também devem ser apoiados com os recursos de que precisam para realizar esse cuidado (MOURA, 2020).

Esses recursos devem incluir abordagens inovadoras para alcançar os idosos por meio da telemedicina e da tecnologia. A alfabetização digital de pessoas idosas precisa ser aprimorada para que possam usar aplicativos móveis para receber informações e se comunicar com familiares e prestadores de serviços comunitários, mesmo quando separados fisicamente (HAMMERSCHMIDT; SANTANA, 2020).

2.2 A DEPRESSÃO

A importância de tratar esta condição não pode ser superestimada. O fardo global do estudo da doença na Organização Mundial da Saúde coloca o transtorno afetivo unipolar entre as 10 principais causas médicas de incapacidade no mundo e perdendo apenas para as doenças isquêmicas do coração (GLUE et al., 2010).

A depressão é um transtorno psiquiátrico altamente prevalente com risco vitalício próximo a 20% e está associado a altos níveis de morbidade e mortalidade (GLUE et al., 2010).

Pacientes deprimidos correm maior risco de problemas físicos sérios, como doença arterial coronariana e diabetes e piora do prognóstico de outras condições médicas (AGNST et al., 2015) .

Estudos de acompanhamento mostram que a depressão é uma condição de longo prazo, recidivante, associada à morbidade e mortalidade significativas e uma tendência à cronicidade.

Três quartos dos pacientes apresentam mais de um episódio de depressão e o risco de recorrência é maior se o primeiro episódio ocorrer em uma idade mais jovem e se houver história familiar de depressão (KOOLSCHIJN et al., 2009).

O risco de recorrência aumenta a cada novo episódio e o número de episódios depressivos aumenta, a influência do estresse de vida na recorrência diminui.⁶ Diante desses achados, a necessidade de tratamento efetivo no primeiro episódio de depressão é óbvia.

O tratamento de manutenção durante vários meses durante a remissão é essencial após um episódio agudo de depressão para prevenir a recaída, bem como o tratamento a longo prazo para prevenir a recorrência em doentes com mais de um episódio. Além do número de episódios, o prognóstico é influenciado pela duração da doença que permanece sem tratamento (CHEN et al., 2010).

Quanto mais demorada é essa, menor a resposta ao tratamento e menor a probabilidade de alcançar a remissão. Infelizmente, muitos pacientes não alcançam remissão completa por várias razões que incluem baixa adesão, término prematuro do tratamento, uso de tratamento inadequado e outros fatores.

Estados subsindromais encorajam a recaída⁹ e a progressão para a cronicidade. Longo prazo (mais de 2 anos) depressão é comum; é clinicamente mais grave que a depressão episódica e está associada a maior comprometimento funcional e alta comorbidade (síndromes cardíacas e respiratórias).

Esses pacientes sofrem significativamente mais com a fobia social e o abuso de benzodiazepínicos, e seu bem-estar somático e psicológico está comprometido (CHEN et al., 2010).

Embora a eficácia de várias terapias para a depressão seja cientificamente comprovada, apenas cerca de 50% das pessoas que sofrem de depressão recebem uma terapia específica para depressão enquanto estão deprimidas. Esta lacuna de tratamento é causada pela falta de recursos de cuidados de saúde (por exemplo, longos períodos de espera a serem colocados em programas de terapia ambulatorial), bem como pelas barreiras de tratamento que aqueles com depressão enfrentam. A imagem abaixo demonstra as áreas cerebrais que são afetadas pela depressão:

Figura 1 – Aspectos cerebrais afetados na depressão

Fonte: Queiroz (2012)

Em um estudo realizado, foi descoberto que, entre outros fatores, medos de uma má relação terapêutica, ceticismo geral sobre psicoterapia e medo do estigma eram barreiras de tratamento especialmente significativas (MORITZ et al., 2012). Em pacientes com sintomas depressivos associados a distúrbios neurológicos, existem barreiras adicionais ao tratamento, relacionadas à natureza física ou ao transporte. A imagem abaixo demonstra a comparação de um cérebro com depressão e um outro sem depressão:

Figura 2 – cérebro de uma pessoa com depressão e outra sem

Devido à grande lacuna de tratamento, está avaliando cada vez mais as abordagens de tratamento de baixo limiar, como as intervenções on-line psicológicas, que muitos estudos já provaram ser eficazes. Ensaio de tais programas realizados pelo nosso grupo de trabalho revelaram tamanhos de efeito pequenos a médios em pacientes com diagnóstico primário de depressão (MORITZ et al., 2012), pequenos tamanhos de efeito em pacientes com epilepsia e depressão comórbida (Schröder et al., 2014) e tamanhos médios de efeito em pacientes com esclerose múltipla e depressão comórbida (FISCHER et al., 2014).

A hipótese da monoamina tem sido reconhecida como um conceito central na patogênese da depressão. De acordo com essa hipótese, a depressão pode ser atribuída ao desequilíbrio funcional ou à deficiência de neurotransmissores da série monoamina, incluindo dopamina, serotonina (5-HT) e norepinefrina (NE).

A hipótese é apoiada pelos efeitos antidepressivos de tricíclicos e inibidores da monoamina oxidase, que foram acidentalmente descobertos. Estes efeitos aumentam as funções de monoamina a curto prazo, inibindo a função dos transportadores de monoamina. A introdução de inibidores seletivos da recaptação da serotonina (ISRS) forneceu mais suporte para essa hipótese. Com base nesses conceitos, foi sugerida a hipótese da depleção de monoamina (LEE, 2010)

De acordo com essa hipótese, a depleção de serotonina e norepinefrina na sinapse desencadeia o desenvolvimento de sintomas depressivos. No entanto, esta hipótese não pode explicar as três a quatro semanas necessárias para obter respostas ao tratamento, embora os níveis de monoamina aumentem acentuadamente após a administração de antidepressivos. A hipótese de sensibilidade do receptor de monoamina foi sugerida para abordar essa limitação (YU; CHEN, 2010)

De acordo com essa hipótese, as monoaminas são continuamente secretadas ou aumentadas pela administração de um antidepressivo, e os receptores no pré e pós-sinapse são ativados. Como resultado, o número de receptores de monoamina diminui (regulação negativa), mostrando os efeitos do tratamento. Em outras palavras, a depressão é induzida pela suprarregulação do receptor de monoamina.

A administração a longo prazo de antidepressivos resulta em uma regulação negativa do sítio de ligação do ligante do receptor β -adrenérgico (β AR) no sistema límbico, inclusive no córtex cerebral e no hipocampo (CASTREN; RANTAMAKI, 2010) . Além disso, os antidepressivos regulavam negativamente o receptor 5-HT_{2A} no cérebro de ratos. No entanto, essa hipótese também possui algumas limitações. Primeiro, nem todos os antidepressivos regulam o sítio de ligação do ligante β AR ou 5-HT_{2A}. Segundo, a regulação negativa do sítio de ligação β AR ou 5-HT_{2A} ocorre antes que as reações de tratamento apareçam.

A hipótese de sensibilidade do receptor 5-HT_{1A} foi sugerida para explicar o intervalo de tempo . De acordo com essa hipótese, a depressão se desenvolve devido à função autoreceptora 5-HT_{1A} somatodendrítica anormalmente aumentada, e os antidepressivos funcionam regulando negativamente o receptor 5-HT_{1A} pré-sináptico. A inibição da recaptação de 5-HT por SSRI aumenta o nível de 5-HT na sinapse após a conclusão da dessensibilização adaptativa do receptor 5-HT_{1A} pré-sináptico (BELUJON; GRACE, 2011).

Portanto, pode não ser apropriado explicar a depressão usando um modelo simples de deficiência de monoamina. Embora os antidepressivos baseados na hipótese da monoamina ainda sejam a primeira escolha para o tratamento da depressão, são necessárias de três a quatro semanas para obter os efeitos do tratamento, e a remissão é incomum. Por estas razões, antidepressivos mais eficazes são necessários.

2.3 INCIDÊNCIA DE DOENÇAS MENTAIS DURANTE A PANDEMIA

Miranda et al. (2020), discorrem que por causa da grande facilidade de contágio do vírus, urge que seja tomadas medidas de proteção da população tais como implantação de quarentena, distanciamento social e lockdown. Portanto, alguns autores demonstram que a ansiedade e o medo estão conexos ao aumento da ansiedade como por causa da quarentena. Além disso, o estudo também apresenta dados que as emoções positivas e a satisfação com a vida estão reduzindo cada vez mais por causa da grande quantidade de mortos.

Como a descoberta da cura ou tratamento desta doença está demorando percebe-se que as pessoas estão começando a desenvolver , o transtorno de ansiedade generalizada (TAG) e outros sintomas psicológicos, como depressão, pensamentos suicidas e perda de entusiasmo pela vida, são de considerável importância em todo o mundo.

Como surgia antes da pandemia, adultos com saúde geral precária (o que pode refletir saúde física e mental) continuam a relatar taxas mais altas de ansiedade e / ou depressão do que adultos com boa saúde geral. Para pessoas com doenças crônicas em particular, a já alta probabilidade de ter um transtorno de saúde mental concomitante pode ser exacerbada por sua vulnerabilidade a doenças graves de COVID-19. Recentemente, um estudo também descobriu que 18% dos indivíduos (incluindo pessoas com e sem um diagnóstico psiquiátrico anterior) que receberam um diagnóstico de COVID-19 foram posteriormente diagnosticados com um transtorno de saúde mental, como ansiedade ou transtornos de humor. Os adultos mais velhos também são mais vulneráveis a doenças graves causadas pelo coronavírus e experimentaram níveis aumentados de ansiedade e depressão durante a pandemia.

O sofrimento mental durante a pandemia está ocorrendo em um cenário de altas taxas de doenças mentais e uso de substâncias que existiam antes da crise atual. Antes da pandemia, um em cada dez adultos relatou sintomas de ansiedade e / ou transtorno depressivo. Quase um em cada cinco adultos norteamericanos (47 milhões) relatou ter qualquer doença mental. Em 2018, mais de 48.000 americanos morreram por suicídio e, em média, entre 2017 e 2018, quase onze milhões de adultos relataram ter pensamentos sérios de suicídio no ano passado. Além disso, as mortes por overdose de drogas foram quatro vezes maiores em 2018 do que em 1999, devido à crise de opióides (PANCHAL et al., 2020).

Há uma variedade de maneiras pelas quais a pandemia provavelmente afetou a saúde mental, particularmente com o isolamento social generalizado resultante das medidas de segurança necessárias. Um amplo conjunto de pesquisas vincula o isolamento social e a solidão a problemas de saúde física e mental. A experiência generalizada de solidão tornou-se um problema de saúde pública antes mesmo da pandemia, devido à sua associação com a redução da expectativa de vida e maior risco de doenças mentais e físicas.

Uma pesquisa de monitoramento da saúde da KFF realizada no final de março de 2020, logo após muitas ordens de permanência em casa terem sido emitidas, descobriu que os abrigos no local eram mais propensos a relatar efeitos negativos à saúde mental resultantes de preocupação ou estresse relacionado ao coronavírus em comparação com aqueles não abrigando no local (PANCHAL et al., 2020).

Algumas epidemias anteriores induziram estresse geral e levaram a novos problemas de saúde mental e uso de substâncias. À medida que a pandemia COVID-19 continua, diferentes populações correm maior risco de ter problemas de saúde mental e podem enfrentar desafios para acessar os cuidados necessários.

Os nossos dados, bem como os apresentados na literatura, mostram que no que diz respeito ao COVID-19 em particular, os desafios que os médicos enfrentam podem desencadear ou agravar sintomas de ansiedade, depressão e stress, especialmente quando se trata de quem trabalha na

área de saúde. Neste estudo, uma proporção significativa de participantes experimentou sintomas de ansiedade (75,8%), depressão (73,1%) e má qualidade do sono (73,4%). Em geral, esses profissionais foram dissuadidos de trabalhar em estreita colaboração com outras pessoas, o que aumenta a sensação de isolamento. Ainda assim, costumam dedicar grande parte do dia para colocar e tirar os equipamentos de proteção individual, o que aumenta o cansaço relacionado ao trabalho. Diante dessas circunstâncias, a equipe médica encontra-se física e mentalmente exausta e, portanto, apresenta maior risco de insônia devido aos altos níveis de estresse durante o dia (BRITO – MARQUES et al., 2021).

O excesso de trabalho e os sintomas relacionados ao estresse tornam os profissionais de saúde altamente suscetíveis a problemas psiquiátricos (BRITO – MARQUES et al., 2021).

2.3 O AUMENTO DO USO DE ANTIDEPRESSIVOS DURANTE A PANDEMIA

A pandemia da doença coronavírus 2019 (COVID-19) afetou profundamente o bem-estar social, físico e mental dos indivíduos. Desde o surgimento da pandemia COVID-19, houve um aumento substancial dos problemas de saúde mental em todo o mundo. A pandemia COVID-19 resultou na perda da vida normal e na falta de acesso a atividades físicas favoráveis, combinadas com o risco de isolamento social de longo prazo. Na verdade, a solidão estava entre os sentimentos mais comuns experimentados pelo público durante a pandemia e bloqueios associados (BARROS et al., 2021).

Essas questões são particularmente desafiadoras para aqueles que vivem com problemas de saúde mental, incluindo transtorno depressivo maior. Portanto, não foi nenhuma surpresa que a pandemia teve um impacto particularmente significativo sobre as pessoas que já viviam com depressão ou aquelas com alto risco de desenvolver depressão.

As evidências sugerem que a prevalência de depressão aumentou três vezes no Brasil desde a ocorrência da pandemia de COVID-19, segundo dados da CNN (2021) houve um aumento de 17%. Uma pesquisa recente realizada no Reino Unido descobriu que o número de pessoas que vivem com depressão quase dobrou durante a pandemia. Dado o aumento significativo na prevalência de depressão associada ao COVID-19, o consumo de antidepressivos (ADs) também aumentou em todo o mundo. O aumento acentuado no consumo de ADs é uma grande preocupação, dadas as evidências limitadas sobre a eficácia e segurança de longo prazo dos ADs (BARROS et al., 2021).

3 METODOLOGIA

A revisão integrativa determina o conhecimento atual sobre a temática específica, já que é conduzida de modo a identificar, avaliar e sintetizar resultados de estudos independentes sobre o mesmo assunto, contribuindo, assim para uma possível repercussão benéfica na qualidade dos cuidados prestados ao paciente (SILVEIRA, 2005).

Para os autores supracitados, embora haja variações para a condução dos métodos para o desenvolvimento de revisões integrativas, existem padrões a serem seguidos. Na operacionalização desse estudo, utilizamos seis etapas: seleção de hipóteses ou questões norteadoras para a revisão; seleção dos estudos que irão compor a amostra; definição das características dos estudos; análise e interpretação dos resultados; e, relato da revisão.

Na intenção de responder o questionamento proposto será realizado um levantamento de artigos no banco de dados Google Acadêmico, Scielo, Medscape; Pubmed. Optou-se pela base de dados eletrônicos acima por entender que atingem a literatura publicada acesso pode ser feito através de palavras chaves, de modo que palavras chaves são as que se repetem no título, objetivo e questão norteadora contidas no trabalho.

Souza (2010) afirma que nesta etapa delineiam-se os critérios de inclusão e exclusão dos estudos, bem como as estratégias utilizadas na busca dos estudos nas bases de dados.

Essa busca será realizada através das seguintes palavras chaves: Covid19; Prescrição De Antidepressivos Na Pandemia ; Uso Racional De Medicamentos Antidrepressivos . Estas foram utilizadas isoladamente, com o marcador booleano (AND). Ao longo da pesquisa na base de dados, caso seja necessário será realizado uma busca a partir da associação entre os termos como palavras-chave.

Para a seleção dos estudos desta revisão integrativa os critérios de inclusão estabelecidos foram: artigos completos, artigos em português, que estivessem na íntegra, que abordassem a temática proposta, que fossem artigos publicados em periódicos, dentro do período delimitado para esta pesquisa que foi do ano de 2011 a 2021.

Como critérios de exclusão foram abrangidos: artigos com ano de publicação inferior a 2011, capítulos de livros, artigos sem resumo e as duplicidades, monografia, dissertações, teses e textos não científicos e artigos científicos sem disponibilidade do texto na íntegra *online*.

Para seleção dos artigos que integraram a amostra deste estudo, realizou-se uma leitura do título e do resumo de cada artigo científico selecionando para amostra aqueles que obedeceram rigorosamente aos critérios de inclusão e exclusão apresentados, e se adequasse ao objetivo proposto por esta revisão.

A partir da análise crítica de seu conteúdo, considerando o potencial em responder a questão norteadora estabelecida, serão escolhidos artigos poderão para compor a amostra do estudo, os quais serão posteriormente analisados mediante a leitura dos textos na íntegra. Os dados serão coletados no mês de maio de 2021, em que comportou a realização do levantamento e seleção dos artigos e preenchimento do instrumento de coleta de dados para análise, o qual é composto da identificação do título, autores, periódicos e ano de publicação, e objetivos do estudo.

Os dados extraídos dos artigos serão discutidos nesta etapa de acordo com os autores supracitados sendo sintetizados e comparados com o conhecimento teórico, delimitando prioridades para futuras pesquisas. Os resultados da presente revisão integrativa da literatura serão apresentados em forma de quadros e figuras conforme Silveira (2005), não existem modelos a serem seguidos para a apresentação dos resultados, mas salienta, que o pesquisador deve explicar as possíveis lacunas e vieses da pesquisa.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

O fluxograma abaixo demonstra os artigos escolhidos para o presente artigo.

Figura 1: Fluxograma dos artigos selecionados

4.1 A VENDA E PRESCRIÇÃO DOS MEDICAMENTOS

Rufino et al. (2020) demonstrou em seu estudo que no perdurando a pandemia houve uma grande procura por medicamentos de forma geral. A pesquisa foi realizada no município de Colíder no Mato Grosso . assim, a pesquisa demonstrou que a população começou a comprar mais

medicamentos no período da pandemia por causa do medo do vírus e com isso percebeu-se também que houve uma maior procura em medicamentos de ansiedade e depressão.

Esses achados são particularmente importantes no contexto da pandemia de COVID-19, pois os dados observacionais sugerem que os adultos jovens, ou seja, até 25 anos de idade, foram afetados pelos problemas de saúde mental durante a pandemia e, portanto, eram mais propensos a usar ADs. É, portanto, importante otimizar o uso seguro de ADs, particularmente em adultos jovens, não apenas para ajudar na saúde mental, mas também na prevenção dos efeitos colaterais associados que podem aumentar ainda mais a morbidade e mortalidade associadas à depressão em adultos jovens.

Certos ADs são conhecidos por causar ganho de peso. Por exemplo, todos os ADs cíclicos bloqueiam os receptores de histamina e causam aumento do apetite (GROAKE et al., 2020).

4.2 EFEITOS DA COVID NA SAÚDE MENTAL

Níveis mais altos do que o normal de depressão, ansiedade, angústia e insônia foram relatados desde o surto de COVID-19. Estudos anteriores descobriram que 6,6% da população geral dos EUA foram afetados por transtorno depressivo maior, enquanto 10,8% dos 3.001 adultos selecionados aleatoriamente na população geral da Suécia sofreram depressão e ansiedade em 2009, respectivamente (WHU et al., 2021).

O mesmo estudo demonstra que 6,2% da população indígena adulta do Panamá relatou sofrimento psicológico sério em circunstâncias normais. Todas essas taxas foram muito mais baixas do que as de todas as populações incluídas em nossa análise. Da mesma forma, antes do surto de COVID-19, a prevalência de insônia na população geral da Turquia era de 12,2%, enquanto uma metaanálise relatou uma prevalência de insônia entre a população geral da China de 15,0%. Embora uma prevalência relativamente alta de insônia tenha sido relatada entre a população adulta dos EUA, de 27,3%, isso não excedeu a prevalência de 47,3% e 31,8% para equipes não médicas e médicos / enfermeiras, respectivamente, neste estudo.

Além disso, uma meta-análise de 27 estudos revelou que as taxas de sofrimento psicológico e transtornos psiquiátricos aumentou após desastres naturais. Com a disseminação contínua do COVID-19, mais atenção deve ser dada aos seus efeitos potencialmente prejudiciais à saúde mental de toda a população. A atividade física foi benéfica para a saúde mental e imunidade. Incentivar e ajudar os indivíduos a serem fisicamente ativos durante a pandemia de COVID-19 pode reduzir o risco de problemas de saúde mental e alcançar um suporte imunológico ideal (HALL et al., 2020).

Já o estudo de Minervino et al. (2021) faz um estudo sobre os desafios em saúde mental no perdura da pandemia, para isso fosse utilizado o relato de experiência. Sob esta perspectiva os autores utilizaram como base a questão do tele atendimento para poder acompanhar os pacientes com transtornos mentais. Com isso, o estudo demonstrou que foi criado um projeto de acolhimento em

saúde mental no perdurar da pandemia para poder auxiliar os profissionais do hospital psiquiátrico em João Pessoa. Esse estudo espera demonstrar a importância do cuidado mental e como o tela atendimento auxiliou nesse período de pandemia os profissionais da área assim como as pessoas que necessitam de atendimento ponto final. Assim, o estudo demonstra que:

a assistência ao portador da doença, o uso desses medicamentos tem sido guiado principalmente pelo perfil de interação medicamentosa. Quando necessários, são preferíveis os seguintes antidepressivos: agomelatina, bupropiona, duloxetine, fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina e sertralina. Antidepressivos tricíclicos, citalopram, mirtazapina e venlafaxina devem ser evitados pelo risco de aumento do intervalo QT/PR observado no eletrocardiograma. Dos antipsicóticos, aripiprazol e lurasidona apresentam menor risco de alterações eletrocardiográficas, enquanto quetiapina e pimozida não são recomendadas pelo maior risco de interações medicamentosas. O uso de lítio e valproato como estabilizadores do humor parece seguro, mas a carbamazepina deve ser evitada pelo grande potencial de interação com outras drogas. O benzodiazepínico de preferência é o lorazepam, quando indicado (MINERVA et al, 2021, p.4).

Em resumo, desde o início do primeiro bloqueio COVID-19, a taxa de prescrição de antidepressivos na prática geral aumentou substancialmente, enquanto o número de pessoas em contato com os serviços de saúde mental para adultos e o número de encaminhamentos para esses serviços diminuíram substancialmente, em comparação com o período correspondente em 2019. Além disso, 2020 representa uma anomalia considerável nas tendências desses domínios, uma vez que esses dados estão disponíveis desde 2015.

4.3 TRATAMENTO USANDO ANTIDEPRESSIVOS

Há estudos que demonstram uma prevalência mais alta de problemas de saúde mental resultou de COVID-19, como visto anteriormente após outras novas epidemias de doenças e desastres naturais. Todas as grandes emergências, não apenas o COVID-19, sem dúvida criam problemas de saúde mental. Estudos de surtos anteriores mostraram que cerca de 35% dos sobreviventes da SARS em Hong Kong e 31,2% das pessoas em quarentena devido à SARS em Toronto relataram ansiedade e / ou sintomas depressivos (HUANG; ZHAO, 2020).

O estudo de Farias et al. (2020) busca demonstrar a prevalência de sintomas ansiosos em médicos que trabalhavam no estado de Pernambuco no ano de 2020. assim, o artigo mostrou por meio de uma pesquisa descritiva do tipo transversal com 202 médicos, houve uma grande prevalência de

sintomas como medo, aborrecimento, nervosismo um, irritação, insônia e agitação. Assim, a pesquisa demonstra que os médicos que estavam a frente a ao combate do COVID-19 estavam expostos a uma grande tensão consequentemente por causa do vírus e começaram a desenvolver sintomas ansiosos e a tomar medicamentos para esses problemas.

Assim, Andrade, Couto e Pestana (2020) realizaram uma pesquisa não sistemática da literatura sobre a COVID-19 e a utilização de psicotrópicos e concluiu que o ideal seria que fosse utilizado tais medicamentos apenas em regime ambulatorial e hospitalar. além disso, o estudo demonstra que por causa da infecção do coronavírus a medicamentos psicotrópicos que podem interagir diretamente com este vírus e também haverá necessidade de intervenções farmacológicas por causa da presença de delírios.

Esses dados sugerem que as previsões de que a saúde mental seria gravemente afetada pelo COVID-19 estavam corretas. Eles também indicam que esse aumento da carga de doenças mentais está sendo desproporcionalmente gerenciado por tratamentos farmacológicos na atenção primária, sem um aumento correspondente na saúde mental intervenções de serviço. Crucialmente, essas descobertas parecem ser explicadas por taxas reduzidas de encaminhamento para serviços de saúde mental, ao invés da capacidade reduzida desses serviços de fornecer cuidados (ARMITAGE, 2021).

Enquanto que no estudo de Lenze et al. (2020) de 152 pacientes que foram randomizados. A deterioração clínica ocorreu em 0 de 80 pacientes no grupo de fluvoxamina e em 6 de 72 pacientes no grupo de placebo . O grupo fluvoxamina teve 1 evento adverso sério e 11 outros eventos adversos, enquanto o grupo placebo teve 6 eventos adversos graves e 12 outros eventos adversos. Neste estudo preliminar de pacientes ambulatoriais adultos com COVID-19 sintomático, os pacientes tratados com fluvoxamina, em comparação com placebo, tiveram uma probabilidade menor de deterioração clínica ao longo de 15 dias. No entanto, o estudo é limitado por um pequeno tamanho de amostra e curta duração de acompanhamento, e a determinação da eficácia clínica exigiria estudos randomizados maiores com medidas de desfecho mais definitivas.

Achados semelhantes foram relatados por Pierce et al. (2020) em que uma deterioração na saúde mental entre o público em geral no Reino Unido foi encontrada. O número crescente de casos recém-diagnosticados de transtorno depressivo, juntamente com isolamento social, mudanças psicológicas, mudanças no estilo de vida associadas à pandemia de COVID-19, levando a uma baixa qualidade de vida e suspensão temporária de várias intervenções / serviços de saúde mental, foram atribuídos ao global aumento na prescrição de ADs, consumo e custos de medicamentos associados.

Várias preocupações foram levantadas na literatura sobre a segurança dos ADs. Violência, acatisia e pensamentos suicidas são os efeitos colaterais comumente relatados de ADs, particularmente em adolescentes e adultos jovens. Uma revisão baseada nos dados submetidos à Agência Reguladora

de Medicamentos e Produtos de Saúde (MHRA) do Reino Unido mostrou um aumento na taxa de suicídio durante o tratamento precoce com ADs, particularmente SSRIs. Da mesma forma, uma meta-análise de 100.000 pacientes usando ADs concluiu que o risco de suicídio dobrou em crianças e adolescentes, embora não tenha havido aumento semelhante no risco em adultos (SERAFINNI et al., 2020).

Da mesma forma, o tratamento de longo prazo com SSRIs, como ocorreu com o transtorno depressivo maior, pode resultar em ganho de peso. A evidência sugere que a paroxetina e a fluvoxamina são os ISRSs mais problemáticos no que diz respeito ao ganho de peso indesejável: a paroxetina leva ao ganho de peso em 6% dos pacientes, com um ganho de peso variando de 1,6% a 3,6% do peso corporal basal, enquanto a fluvoxamina leva a um ganho de peso de 2,6% do peso corporal basal (XIONG et al., 2020).

Por outro lado, entre os SNRIs, tanto a duloxetina quanto a venlafaxina estão associadas ao ganho de peso: ganho de peso $\geq 7\%$ do peso basal ocorreu em 11% dos pacientes que receberam duloxetina (80 mg / dia ou 120 mg / dia), enquanto o o ganho de peso médio em uma média de 18 meses com venlafaxina foi de 7 kg. O ganho de peso associado a ADs pode ser indesejável durante a pandemia de COVID-19, uma vez que o índice de massa corporal é um forte fator de risco independente para curso grave de COVID-19 e a própria obesidade aumenta o risco de adquirir COVID-19. Portanto, os ADs que prescrevem ADs em meio a COVID-19 devem ter uma abordagem personalizada, considerando o peso corporal do paciente (XIONG et al., 2020).

5 CONCLUSÃO

Nossa revisão é narrativa e isso é uma limitação inerente ao nosso trabalho. Embora os autores tenham selecionado cuidadosamente os artigos de acordo com uma estratégia de busca, esses artigos podem refletir a preferência dos autores.

Nosso tópico é excessivamente amplo e heterogêneo, e as amostras foram estudadas usando diferentes medidas, pontos de tempo e pacientes variáveis. No entanto, todo esforço foi feito para resumir as evidências disponíveis de estudos pré-clínicos, bem como de ambos os ensaios publicados e em andamento.

Teorias sobre a fisiopatologia da depressão começaram com a excessiva teoria da bile negra e evoluíram para choques psicológicos e desequilíbrios de neurotransmissores. Mais recentemente, mecanismos endocrinológicos, mecanismos imunológicos, células e moléculas, regulação metabólica e fatores genético-ambientais têm sido sugeridos. No entanto, há uma diferença entre entender a depressão e tratá-la. Pesquisadores e clínicos não devem ser intimidados pela patogênese diversa da depressão, mas devem continuar a esclarecer os mecanismos neurobiológicos da depressão com base em suas diversas características sintomáticas.

Estudos futuros devem visar regiões cerebrais específicas associadas à depressão. Estudos abrangentes e multilaterais podem ser necessários para esclarecer as relações causais entre sintomas depressivos e a rede neuronal, incluindo citocinas, neurotransmissores e neuro-hormônios. Eventualmente, os genes que induzem a depressão devem ser verificados para entender as interações entre os genes e o ambiente.

Recentemente, estudos sobre plasticidade neural e transmissão do sinal mTOR foram conduzidos. Com base no resultado desses estudos, os mecanismos moleculares e celulares da depressão devem ser esclarecidos para facilitar as abordagens neurobiológicas.

Estudos integrados sobre genes, proteínas e comportamento animal podem ajudar a construir uma compreensão mais clara da patogênese e dos mecanismos de tratamento da depressão, e podem permitir o desenvolvimento de novas drogas e aplicações clínicas. Os efeitos limitados dos antidepressivos atuais constituem uma questão urgente nos estudos sobre depressão.

Prevê-se que os antidepressivos não monoaminérgicos sejam desenvolvidos para resolver esse problema, mas os esforços em relação ao desenvolvimento não produziram resultados satisfatórios nas últimas décadas. No entanto, os fracassos dos estudos anteriores abrirão o caminho para futuras pesquisas de sucesso.

A Doença por coronavírus 2019 (COVID-19), causada pela infecção com a nova síndrome respiratória aguda grave coronavírus 2 (SARS-CoV-2), pode resultar em doença grave levando a hospitalização, admissão em unidade de terapia intensiva e morte. A Deterioração clínica acontece tipicamente ocorre durante a segunda semana de doença.

Os primeiros estudos do COVID-19 descobriram que a hospitalização ocorre mais frequentemente dentro de 8 a 10 dias de sintomas inicialmente leves a moderados. Outras evidências sugeriram que o dano pulmonar do COVID-19 estava relacionado a uma resposta inflamatória excessiva, levando a vários ensaios de imunomoduladores drogas.

No geral, os custos de prescrição de AD aumentaram significativamente durante a pandemia de COVID-19 em comparação com a pré-pandemia com 4 milhões de itens de prescrição adicionais dispensados em 2020.

O aumento nos custos de prescrição de AD durante a pandemia de COVID-19 é um motivo de preocupação e ressalta a urgência necessidade de intervenções de saúde mental no país e estratégias para otimizar o uso de ADs. No entanto, mais estudos são necessários para avaliar a distribuição de idade das prescrições de AD, particularmente com foco em adolescentes e adultos jovens que estão em maior risco de efeitos colaterais com risco de vida.

Em primeiro lugar, os resultados do estudo são baseados no número de prescrições dispensadas; Portanto, não podemos ter certeza de que o número de itens dispensados foi todo consumido

pelos pacientes.

Em segundo lugar, não fomos capazes de fornecer informações sobre o diagnóstico ou as características de pacientes individuais porque o PCA forneceu apenas um conjunto de dados em nível populacional.

Finalmente, as tendências de prescrição e dispensação no Brasil podem ser características do país e deve-se ter cautela antes de traduzir esses resultados para outras regiões.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, Gabriela; DO COUTO, Frederico Simões; CÂMARA-PESTANA, Luis. Recommendations about the Use of Psychotropic Medications during the COVID-19 Pandemic. **Acta medica portuguesa**, v. 33, n. 10, p. 693-702, 2020.

AQUINO, Estela ML et al. Medidas de distanciamento social no controle da pandemia de COVID-19: potenciais impactos e desafios no Brasil. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 25, p. 2423-2446, 2020.

ARMITAGE, Richard. Antidepressants, primary care, and adult mental health services in England during COVID-19. **The Lancet Psychiatry**, v. 8, n. 2, p. e3, 2021.

BARROS, Marilisa Berti de Azevedo et al. Report on sadness/depression, nervousness/anxiety and sleep problems in the Brazilian adult population during the COVID-19 pandemic. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 29, p. e2020427, 2020.

BARROS, M.B. A et al. Relato de tristeza/depressão, nervosismo/ansiedade e problemas de sono na população adulta brasileira durante a pandemia de COVID-19. **SciELO. Epidemiologia e Serviços de Saúde**. Ago 2020. Disponível em: <<https://www.scielo.org/article/ress/2020.v29n4/e2020427#>. Acesso em: 05 mai 2021.

BEZERRA, P. C. L.; LIMA, L. C. R.; DANTAS, S. C. Pandemia da covid-19 e idosos como população de risco: aspectos para educação em saúde. **Cogitare Enfermagem**, v. 25, ,n. 1, p.34-43, 2020.

BELUJON, P.; GRACE, A.A. Hippocampus, amygdala, and stress: Interacting systems that affect susceptibility to addiction. *Ann. NY Acad. Sci.* 2011, *1216*, 114–121.

CAMPOS, Maria Luiza Pesse; DE MARTINO, Milva Maria Figueiredo. Aspectos cronobiológicos do ciclo vigília-sono e níveis de ansiedade dos enfermeiros nos diferentes turnos de trabalho. **Rev. esc. enferm. USP**, São Paulo , v. 38, n. 4, p. 415-421, Dec. 2004 . Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-62342004000400007&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 09 Mar. 2018.

DEL PORTO, José Alberto. Conceito e diagnóstico. **Rev. Bras. Psiquiatr.**, São Paulo , v. 21, supl. 1, p. 06-11, May 1999 . Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S151644461999000500003&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 09 Mar. 2018.

CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA. Venda de medicamentos psiquiátricos cresce na pandemia. **CFF**. 10 set 2020. Disponível em:<<http://covid19.cff.org.br/venda-de-medicamentos-psiquiatricos-cresce-napandemia/>>. Acesso em: 05 Mai 2021.

CRUZ, Roberto Moraes et al. COVID-19: emergência e impactos na saúde e no trabalho. **Revista Psicologia Organizações e Trabalho**, v. 20, n. 2, p. I-III, 2020.

ESTEVÃO, Amélia. COVID-19. **Acta Radiológica Portuguesa**, v. 32, n. 1, p. 5-6, 2020.

FARIAS, Marcelle Lucena de et al. Prevalência de sintomas ansiosos em médicos que trabalham em Pernambuco durante estado de calamidade da pandemia por covid-19: um estudo transversal. 2021.

HAMMERSCHMIDT, K. S. A.; SANTANA, R. F. Saúde do idoso em tempos de pandemia Covid-19. **Cogitare enfermagem**, v. 25, n. 3 p. 20- 34, 2020.

LANA, Raquel Martins et al. Emergência do novo coronavírus (SARS-CoV-2) e o papel de uma vigilância nacional em saúde oportuna e efetiva. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 36, p. e00019620, 2020.

LENZE, Eric J. et al. Fluvoxamine vs placebo and clinical deterioration in outpatients with symptomatic COVID-19: a randomized clinical trial. **JAMA**, v. 324, n. 22, p. 2292-2300, 2020.

GROARKE, Jenny M. et al. Loneliness in the UK during the COVID-19 pandemic: Cross-sectional results from the COVID-19 Psychological Wellbeing Study. **PloS one**, v. 15, n. 9, p. e0239698, 2020.

HALL, Grenita et al. A tale of two pandemics: How will COVID-19 and global trends in physical inactivity and sedentary behavior affect one another?. **Progress in cardiovascular diseases**, v. 64, p. 108, 2021.

HUANG, Yeen; ZHAO, Ning. Mental health burden for the public affected by the COVID-19 outbreak in China: Who will be the high-risk group?. **Psychology, health& medicine**, v. 26, n. 1, p. 23-34, 2021.

MIRANDA T.S. et. al. Incidência dos casos de transtornos mentais durante a pandemia. **Revista Eletrônica Acervo Científico**. Pub. Dez 2020. Disponível em:

<<https://acervomais.com.br/index.php/cientifico/article/view/4873/3617>> Acesso em: 12 Mai 2021.

MOURA, G. A. Ações de um programa público para idosos durante a pandemia da COVID-19. **Revista Eletrônica Nacional de Educação Física**, v. 3, n. 3, p. 19-19, 2020.

NIYAMA, Barbara Tiemi et al. Telemonitoramento de idosos durante a pandemia COVID-19 realizado por estudantes de Terapia Ocupacional: relato de experiência didático-assistencial. **Revista Kairós: Gerontologia**, v. 23, p. 571-593, 2020.

PANCHAL, Nirmita et al. The implications of COVID-19 for mental health and substance use. **Kaiser familyfoundation**, 2020.

PAULA, Antonio da Cruz; MALDONADO, José Manuel Santos de Varge; GADELHA, Carlos Augusto Grabois. Telemonitoramento e a dinâmica empresarial em saúde: desafios e oportunidades para o SUS. **Revista de Saúde Pública**, v. 54, p. 65, 2020.

PIERCE, Matthias et al. Mental health before and during the COVID-19 pandemic: a longitudinal probability sample survey of the UK population. **The Lancet Psychiatry**, v. 7, n. 10, p. 883-892, 2020.

PINHEIRO, Fernanda et al. Acompanhamento por telefone no pós alta hospitalar de idosos. **Revista Enfermagem Atual In Derme**, v. 83, n. 21, 2017.

SERAFINI, Gianluca et al. The psychological impact of COVID-19 on the mental health in the general population. **QJM: An International Journal of Medicine**, v. 113, n. 8, p. 531-537, 2020.

SHER L. COVID-19, Anxiety, Sleep Disturbances and Suicide. Elsevier Connect, Nova Iorque, 25 abril 2020. Disponível em: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7195057/>> Acesso em: 12 Mai 2021.

GIL, A. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2007.

LEE, B.H.; KIM, Y.K. The roles of BDNF in the pathophysiology of major depression and in antidepressant treatment. *Psychiatry Investig.* 2010,.

MAYNARDES, Divanise de Carvalho Dias; SARQUIS, Leila Maria Mansano; KIRCHHOF, Ana Lúcia Cardoso. Trabalho noturno e morbidades de trabalhadores de enfermagem. **Cogitare enferm.**, Curitiba, v. 14, n. 4, p. 703-708, dic. 2009. Disponível em <http://www.revenf.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141485362009000400014&lng=es&nrm=iso>. Acesso em 09 mar 2018.

MUROFUSE, N. T.; MARZIALE, M. H. P. Trastornos mentales y de comportamiento en trabajadores de enfermería de 23 instituciones de salud en Brasil. **Revista de Enfermería del IMSS**, Cidade do Mexico, v. 13, n. 3, p. 1331-40, set./dez. 2005.

SARQUIS, L.. **O monitoramento do trabalhador de saúde, após exposição a fluídos biológicos** [tese]. São Paulo (SP): Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo; 2007.

SILVA, Darlan dos Santos Damásio et al . Depressão e risco de suicídio entre profissionais de Enfermagem: revisão integrativa. **Rev. esc. enferm. USP**, São Paulo , v. 49, n. 6, p. 1023-1031, Dec. 2015. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S008062342015000601023&Ing=en&nrm=iso>. Acesso em 09 Mar. 2018

SIQUEIRA JÚNIOR, A. SIQUEIRA, . GONÇALVES, B. O trabalho noturno e a qualidade de vida dos profissionais de enfermagem. **REME – Rev. Min. Enf.**; 10(1): 41-45, jan./mar., 2006

YU, H.; CHEN, Z.Y. The role of BDNF in depression on the basis of its location in the neural circuitry. *Acta Pharmacol. Sin.* 2011, 32, 3–11.

SILVA, Renata Cristina Rocha et al. O TELEMONTORAMENTO NA COVID19 COMO ATIVIDADE DE EXTENSÃO DA TERAPIA OCUPACIONAL. **Expressa Extensão**, v. 26, n. 1, p. 227-232, 2021.

SOUZA NETO, R. A.; RAMOS, A. S. M.; DIAS, G. F. Resistência à vigilância eletrônica: a resposta dos gestores de equipes de teleatendimento. **Cadernos EBAPE. BR**, v. 16, n. 4, p. 716-731, 2018.

XIONG, Jiaqi et al. Impact of COVID-19 pandemic on mental health in the general population: A systematic review. **Journal of affective disorders**, 2020.

WU, Tianchen et al. Prevalence of mental health problems during the COVID-19 pandemic: A systematic review and metaanalysis. **Journal of affective disorders**, 2020.

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

[Publicar comentário »](#)

Revista NovaFisio | Revista Científica.

Revista de alto impacto com Qualis, ISSN, DOI

Copyright © 2022